

MARKAZLASHGAN ISITISH PECHLARINI YIG'IASH VA PAYVANDARISH TEXNOLOGIYASI.

Yo'ldoshev Shuhrat Habibuloyovich

t.f.f.d.,(PhD) dotsent,

Maxmudov Jamshid Madaminjon o'g'li

"Texnologik mashinalar va jihozlar" 4-kurs, K 15-20 gurux talabasi

Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239112>

Anotatsiya. Maqolada markazlashgan isitish pechlarini yig'iash va payvandarish texnologiyasini ishlash jarayonining dolzarbligi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Balgarkalar , payvandlash apparatlari, metal listlar, pechlar, quvurlar.kechiktirib bo'lmaydigan innovatsion taklifdir.

Yoshlarimizga munosib ta'lim berish, ularning ilm-fanga bo'lgan intilishlarini ro'yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishimiz, o'rta va oliy o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o'quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak.

Shularning barchasini hisobga olib, 2018 yilda boshlagan ishlarimizni mantiqiy davom ettirish va yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida, men kirib kelayotgan yangi – 2019 yilga "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili" deb nom berishni taklif etaman.

Birinchi navbatda, eksportga mahsulot chiqarayotgan, innovatsion va yuqori texnologik ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan tadbirkorlarga va chet ellik investorlarga shunday imkoniyat yaratish kerak.

" Markazlashgan "isitish pechni o'rnatish va mo'rilarni o'rnatish yong'in xavfsizligi normalari va qoidalariga muvofiq amalga oshirilishi kerak."Isitish pech" ni devorlardan va yong'inga chidamsiz yuzalardan (yog'och, devor qog'ozi, va boshqalar) 1 metrdan kam bo'lmagan holda o'rnatish tavsiya etiladi va olov yoqish kamerasi oldidagi masofa kamida 500 mm bo'lishi kerak. Yonuvchan materiallar yalang'och qatlam ustida 25 mm qalinlikdagi gips yoki metall list bilan qoplangan bo'lsa yonadigan sirtlarga masofa 200 mm gacha qisqartirilishi mumkin. Yong'in qutisidan oldin, yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun , keng burchakda joylashgan pechka uchun 500 x 700 mm o'lchamdagi metall list bo'lishi kerak.

"Markazlashgan" isitish pechi uchun tavsiya etilgan mo'ri truba uzunligi pechkadan chiqib ketishdan kamida 3 metr masofada joylashgan bo'lishi kerak. Metall quvur trubasi, pechning quvur massasining bosimiga yo'l

qo'ymaslik uchun shipning ichiga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Mo'ri quvuri har doim tomning tizmasidan yuqorisida bo'lishi kerak. Agar uyingizda tekis bo'lsa, quvur tomdan 0,5 metr yuqoriga ko'tarilishi kerak. Shiftdagi mo'rilarda qurilma tozalash teshigiga yo'l qo'yilmaydi. Bunda qo'shimcha tutun tortishini nazorat qiluvchi qo'shimchalar o'rnatilishi tavsiya etilmaydi.

Ushbu konstruksiya ish paytida og'ir yuklanishni boshdan kechiradi, ya'ni:

"Markazlashgan" isitish pechini ni og'irligi

yuklarni og'irligi (suv,)

yuqori harorat ta'sirida metallni siqilishi va kengayishi,

Yuqori namlik (korroziyalashning mumkinligi).

"Markazlashgan" isitish pechini yasashda quyidagi materiallardan foydalaniladi:

Stal 20 po'latdan tayyorlangan devor qalinligi 2 mm, diametri 121 mm bo'lgan quvur.

Po'lat St3ps markali qalinligi 4 mm, list.

Mahkamlash moslamalari.

Jo'mrak (2 ta)

Diametri 8 mm bo'lgan po'lat sim. Markasi Po'lat 20.

Barcha payvandlanadigan materiallar tarkibida 0,25% dan ortiq bo'lmagan uglerodga miqdoriga ega. Shunday qilib, bu po'latlar past uglerodli tuzilishga ega va yaxshi payvandlanuvchandir. Ugleroddan tashqari ushbu materiallar tarkibida kichik miqdorda Mn, Si, S va P elementlari mavjud.

Xulosa. Dastaki usulda payvanlash usullari taxlil qilindi va loyixa uchun dastaki usulda payvanlash usuli tanlab olindi.

Ushbu usul yordamida maxsus tipdagi pechini payvandlash texnologiyasi ishlab chiqildi va dastaki usulda payvandlashning optimalligi isbotlandi.

Dastaki usulda payvanlash uchun quyidagi jihozlar qo'llaniladi, ya'ni: payvandlash inventori; payvandlash to'g'rilagichi; shaxsiy himoya vositalari va kerakli jihozlar.

Dastaki usulda payvanlab tayyorlangan pechning sifat ko'rsatkichi bo'yicha boshqa usulda payvandlashga nisbatan ancha sifatli hamda mustaxkamlik ko'rsatkichlari yuqoridir, iqtisodiy samaradorlik uning tannarx ko'rsatgichining pastligi bilan ham afzalligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – C. 96-101.

2. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 417-425.
3. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
4. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
5. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
6. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
7. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
8. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
9. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
10. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
12. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQUARISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.

13. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.
14. Йўлдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.
15. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.
16. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.
17. Rustamjon M. et al. EKSKAATORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109.
18. Madaminjonovich M. J. et al. O'ZBEKISTON SHAROYITIDA EKSKAATOR CHOMICH TISHLARINI QUYISH TEXNALOGIYASI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 167-170.

